

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Хикматов Нодир Назимджанович

ТГУВ, старший преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14249670>

Аннотация. Статья посвящена анализу современных технологий, применяемых в сфере онлайн-обучения. Автор исследует инновационные подходы, инструменты и платформы, которые преобразуют традиционные методы преподавания и делают процесс обучения более эффективным и доступным. В статье рассматриваются такие аспекты, как виртуальная реальность, искусственный интеллект, адаптивное обучение и геймификация.

Ключевые слова: онлайн, образование, искусственный интеллект, виртуальная реальность, геймификация.

Annotatsiya. Maqola onlayn ta'lim sohasida qo'llaniladigan zamonaviy texnologiyalarni tahlil qilishga bag'ishlangan. Muallif an'anaviy o'qitish usullarini o'zgartiruvchi va o'quv jarayonini yanada samarali va qulayroq qiladigan innovatsion yondashuvlar, vositalar va platformalarni o'rganadi. Maqolada virtual haqiqat, sun'iy intellekt, adaptiv o'rganish va o'yinlashtirish kabi jihatlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: onlayn, ta'lim, sun'iy intellekt, virtual haqiqat, o'yinlashtirish.

Abstract. The article is devoted to the analysis of modern technologies used in the field of online education. The author explores innovative approaches, tools and platforms that transform traditional teaching methods and make the learning process more effective and accessible. The article considers such aspects as virtual reality, artificial intelligence, adaptive learning and gamification.

Keywords: online, education, artificial intelligence, virtual reality, gamification.

Желание учиться — это естественная потребность человека. Однако не всегда есть возможность посещать традиционные учебные заведения. Онлайн-обучение решает эту проблему, предоставляя доступ к качественным образовательным ресурсам в любое время и в любом месте. Благодаря современным технологиям, процесс обучения становится более интересным и эффективным.

Возможности онлайн обучения помогают тем обучающимся, у которых есть желания получить образования, но есть факторы, которые не позволяют сделать это. Мы хотели выделить некоторые из них:

1. Физическое состояние. Ограничения, которое может возникнуть при различных травмах или они могут быть врождёнными. Для этой категории онлайн обучения может стать одним из ключевых факторов для получения образования.

2. Расстояние. Многие хотят получить образования в престижных учебных заведениях. Но не могут позволить для себя поездку в далёкие страны для обучения. Онлайн обучения может помочь в решении этого вопроса.

3. Работа. Многие работающие люди хотят получить новые знания или усовершенствовать свои навыки. Для них тоже онлайн образования может стать одним из решений для обучения.

Следующие свойства онлайн обучения делают его более привлекательным в плане выбора вида обучения.

1. Доступность. Многие выбирают онлайн обучения и за этого качества. Онлайн обучения доступно для всех. Все имеют возможность обучаться онлайн. Появления интернет-технологий сделала онлайн обучения более привлекательным.

2. Экономичность. Онлайн обучения не требует больших затрат. Не нужно аудитории, можно экономить на транспортных расходах, все нужные ресурсы можно найти в Интернете.

3. Понятность. В онлайн обучении все курсы состоят из модулей. Это позволяет учащимся быстрее освоить курс, а также задания в конце каждого модуля позволяют получить объективное понятие о том, как идет процесс обучения.

4. Время. Самое ценное качество онлайн обучения. Человек может обучаться непрерывно, онлайн курсы работают 7/24, то есть можно курс подстроить под себя и учиться в удобное себе время.

5. Психологические факторы. Мы можем учиться без психологических нагрузок, оценивание происходит автоматически, это подходит для тех обучающихся которые боятся допустить какие-либо ошибки при ответах.

Мы рассмотрели несколько из ключевых факторов онлайн обучения, но можно сказать, что есть и другие качества онлайн обучения.

. Современные цифровые технологии меняют онлайн обучения. С помощью этих технологий мы можем по-новому взглянуть на концепцию онлайн обучения.

Использование современных технологий начиная с создания курса до его логического завершения, позволяет нам создать универсальный курс, который подходит, всем желающим обучиться.

В нашей статье мы хотели рассмотреть и привести примеры использования современных цифровых технологий в онлайн обучении.

1. Искусственный интеллект – с его помощью мы можем решать различные вопросы, связанные с обучением. Он может помочь решить такие вопросы как создания индивидуального плана для обучения, создавать задания для контроля, анализировать степен обучения.

В процессы обучения мы можем внедрить в свой курс чат – боты и виртуальных помощников, которые в реальном времени могут отвечать обучающимся. Это поможет экономит время для учителя.

2. Виртуальная реальность (VR) открывает перед образованием совершенно новые возможности. Погружаясь в виртуальные миры, студенты могут получить более глубокое и запоминающееся обучение. Как виртуальные технологии могут менять онлайн обучения.

- Иммерсивный опыт: VR позволяет студентам полностью погрузиться в учебный материал, взаимодействуя с ним на интуитивном уровне. Это особенно эффективно при изучении сложных концепций или исторических событий.

- Практическое обучение: VR-симуляторы позволяют студентам отработать практические навыки в безопасной и контролируемой среде. Например, хирурги могут тренироваться на виртуальных пациентах, а инженеры могут проектировать и тестировать свои разработки.

- Интерактивное обучение: VR-технологии делают обучение более интересным и увлекательным. Студенты могут взаимодействовать с виртуальными объектами, решать задачи и проводить эксперименты.

- Персонализация обучения: VR позволяет создавать индивидуальные учебные среды, адаптированные к потребностям каждого студента.
- Сотрудничество: VR-платформы позволяют студентам из разных уголков мира работать вместе над проектами, создавая ощущение совместного присутствия.

3. Геймификация делает обучение более живым и интерактивным, внедряя в образовательный процесс игровые элементы, в том числе из компьютерных и видеоигр.

Это помогает изменить отношение к ошибкам — дети перестают бояться плохих оценок. В играх важен принцип возможности повторного прохождения миссий, где можно пробовать разные подходы и находить новые решения.

Из технологий можно выделить ещё следующие технологии:

Видеоконференция, проводимая с обучающим, является одной из основных технологий дистанционного образования как в инклюзивном образовании, так и в дистанционном образовании, применяемом для взрослых людей.

Следующей технологией дистанционного обучения, на которой основано дистанционное обучение в большинстве высших учебных заведений и курсах переподготовки, является технология MOODLE, позволяющая учебным заведениям создавать интернет-ресурсы для обучения, тестирования и сдачи экзаменов [1, 21].

Можно сказать, что использования современных инновационных технологий позволить преподавателю создать привлекательный онлайн курс которые может подойти любому который хочет получить образование.

Онлайн обучения привлекает всё больше обучающихся по всему миру, каждый год многие обучающийся выбирают онлайн обучения. Используя новые технологии, мы можем внедрять онлайн обучения в процесс образования. Онлайн обучения можно использовать в школах, в университетах, а также с системы повышения квалификации. Оно подходит для тех, кто хочет получить дополнительное образование или научиться новым навыкам.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ибрагимов И. М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения: Учеб. пособие. М.: Изд-во МГОУ, 2003. 216 с
2. Крук, Б. И. Избранные главы теории и практики дистанционного обучения / Б. И. Крук, Е. Г. Струкова, О. Б. Журавлева. — Ridero, 2017. — 200 стр. — ISBN 978–5–4485–1217–9.
3. И. М. Бапиев, А. О. Гимеден. — Текст: непосредственный // Исследования молодых ученых: материалы XXI Междунар. науч. конф. (г. Казань, июнь 2021 г.). — Казань: Молодой ученый, 2021. — С. 56-62. — URL: <https://moluch.ru/conf/stud/archive/396/16561/> (дата обращения: 13.11.2024).